

RAPPORTO TECNICO
“QUADRO NORMATIVO E POLITICHE CULTURALI “
SVOLTO ALL’INTERNO DEL PROGETTO
POLO STRATEGICO TURISTICO “TERRA DEI GIGANTI”¹
IN RELAZIONE AL SERVIZIO SPECIALISTICO

“Studio scientifico dello stato di fatto ai fini della realizzazione e stesura di Linee Guida in merito alla strategia di conservazione, gestione e valorizzazione integrata dei principali siti culturali dei Comuni di Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Valverde, San Gregorio di Catania, Zafferana Etnea, Milo, Santa Venerina e propedeutico alla definizione dei tre livelli di progettazione da realizzare all’interno del progetto denominato: “Terra dei Giganti”

AUTORE:

Licia Cutroni

Tecnologo III Livello – IBAM- CNR

Matricola: 17104

Email: licia.cutroni@cnr.it

¹ Finanziato dal Piano di Azione Coesione 2007-2013 Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale – Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura”- Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia dell’8/6/2016

1 Il contesto normativo in cui si collocano le linee guida

Il quadro giuridico in cui inserire il tema dei beni culturali e naturali prevede un sistema complesso di distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali. L'obiettivo del lavoro qui illustrato è di identificare i principali riferimenti normativi relativi alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio, in modo da ottenere un *framework* sintetico delle leggi vigenti in materia e quindi dell'ambito di azione a supporto della costruzione del futuro Piano di gestione integrata del territorio di riferimento del progetto "Terre dei Giganti". In particolare, sono stati individuati:

- Atti normativi (leggi nazionali, leggi regionali, decreti)
- Atti regolamentari (regolamenti comunitari, nazionali e regionali).

Il legislatore ha avviato le prime riflessioni sul tema della tutela delle bellezze naturali e dei beni ambientali già con la legge del 1 giugno 1939 n.1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", la legge Bottai del 29 giugno 1939 n.1497 "Protezione delle bellezze naturali" e con il R.D. 3 giugno 1940, n.1357 "Regolamento per l'applicazione della L. n.1497/39".

L'art. 9 della Costituzione individua la tutela **del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione** tra i compiti fondamentali della Repubblica Italiana. Questa disposizione rappresenta il punto di partenza di una lunga tradizione giuridica che considera il patrimonio culturale (comprensivo dei beni culturali e paesaggistici), oltre che un lascito del passato da custodire e conservare con cura, un importante strumento di crescita individuale e collettiva da mettere a disposizione dei cittadini.

A livello internazionale invece il primo strumento giuridico a riconoscere e proteggere i paesaggi culturali è la **Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Mondiale**, firmata a Parigi nel novembre 1972, ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977 che detta le regole per una definizione del concetto di patrimonio culturale e naturale, nonché per le modalità di attuazione della sua protezione. In essa, ai sensi dell'art.1 viene riconosciuto che i paesaggi culturali hanno un valore culturale primario, non inferiore a quello degli ambienti naturali, dei siti o dei monumenti e rappresentano "opere combinate della natura e dell'uomo". Essi illustrano l'evoluzione della società umana nel

corso del tempo e la capacità di adattarsi dell'uomo secondo l'influenza dei vincoli fisici e/o le opportunità fornite dall'ambiente naturale e dall'insieme delle forze sociali, economiche e culturali del territorio.

Tale normativa internazionale produce un impatto importante anche sul territorio nazionale, in cui si assiste ad una rivalutazione della pianificazione nel campo della tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse ambientali anche attraverso la promulgazione di 3 leggi che fanno ricorso ad un piano per gestire le risorse ambientali:

- **la legge "Galasso" ² n. 431/1985** che potenzia i vincoli estesi ex lege a intere zone geografiche definite secondo un criterio morfologico-ubicazionale e rafforza la pianificazione paesaggistica divenuta obbligatoria ed estesa anche al nuovo modello ibrido del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le innovazioni principali della legge furono due: i) la creazione di un secondo tipo di vincoli rispetto a quello originario previsto dalla L.1497/1939; ii) la prescrizione della redazione, da parte delle Regioni, di un piano paesistico o di un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici³.

- **la legge n. 183/1989** "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della *difesa del suolo*" Piano di Bacino come strumento conoscitivo e normativo per la gestione, tutela e programmazione del suolo e delle acque

- **legge n. 394/1991** Legge quadro sulle aree protette - Piano del Parco per la tutela dei valori naturali ed ambientali all'interno delle Aree Naturali Protette istituite

Successivamente, al fine di armonizzare la materia, è stato promulgato, a mezzo di delega conferita al governo, il **D.L.vo n. 490 del 29 ottobre 1999**, meglio conosciuto come **il Testo Unico (T.U.) sui Beni Culturali e Ambientali** che ha riunito tutte le disposizioni vigenti **alla data del 31 ottobre 1998**, apportando esclusivamente quelle modifiche necessarie per il coordinamento formale e sostanziale. Esso disciplina sia i beni culturali (titolo I) che quelli ambientali e paesaggistici (titolo II). In particolare, in riferimento al termine "beni culturali" si fa riferimento a tutti i beni, elencati nell'art. 2 del T.U. e considerati degni di tutela da parte dello Stato, cioè:

² La legge proposta da Giuseppe Galasso, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, introdusse rilevanti novità, che retroagirono sulla nozione giuridica di paesaggio e sui rapporti tra i vincoli e il piano paesistico. Si veda: http://www.beap.beniculturali.it/opencms/multimedia/BASAE/documents/2009/10/30/1256908401510_italgiure_LEGGE_431_1985.pdf

³S.Amorosino, "Rapporto sullo stato delle politiche del Paesaggio", MIBACT, 2017

- cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o demoetno- antropologico, tra cui ville, parchi, giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politico- militare, la letteratura, l'arte e la cultura in genere, rivestano un interesse particolarmente interessante;
- collezioni o serie di oggetti che rivestono un eccellente interesse artistico o storico;
- beni archivistici;
- beni librari.

Sono, inoltre, considerati beni culturali, a prescindere dall'inclusione nelle categorie sopra menzionate, tutti quei beni che siano testimonianza avente valore di civiltà (art. 4 T.U.). In tal modo, il legislatore ha reso il campo d'intervento il più ampio possibile, estendendo la tutela anche a valori simbolici che una cosa o un luogo possono rivestire.

L'entrata in vigore della Legge Costituzionale n.3 del 2001, recante modificazioni al Titolo V della Costituzione apporta profondi e radicali mutamenti rispetto alla distribuzione delle competenze legislative e amministrative tra i differenti livelli istituzionali in materia di beni culturali e ambientali assegnando allo Stato, (art 117 lett.s) in via esclusiva, il potere legislativo sulla tutela **dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali** mentre inserisce la materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione di attività culturali" tra quelle di legislazione concorrente. Inoltre, l'art 111 indica la **possibilità per i proprietari privati di valorizzare in maniera autonoma i propri beni** mentre l'art 112 indica come scelta preferenziale per la **valorizzazione dei beni nella disponibilità dei soggetti pubblici la strada degli accordi di cooperazione** interistituzionale tra i vari livelli di governo del territorio.

Viene disposto che sono affidati alla «Repubblica», nelle sue varie articolazioni - Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art. 114) -, due principali doveri: il primo è quello di assicurare la *tutela* e la *valorizzazione* del patrimonio culturale nazionale in tutte le sue componenti, materiali e immateriali; il secondo è quello di garantire la possibilità di *accesso* ai beni culturali e paesaggistici e la loro effettiva *fruizione* da parte di tutti.

Manca però nella norma costituzionale il riferimento all'attività di gestione, oggetto, invece, di disciplina puntuale nella legislazione ordinaria (d.lgs. n. 112 del 1998)⁴. La mancata menzione della gestione potrebbe avere un senso solo se considerata "non come 'materia-fine', alla pari della tutela

⁴ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98112dl.htm>

e della valorizzazione, da incasellare nel campo della potestà concorrente piuttosto che in quella primaria regionale, bensì – proprio alla luce della sua portata trasversale rispetto a ciascuna delle altre due materie – come 'materia-funzione', vale a dire un complesso di attività propedeutiche e funzionali, secondo esigenze, sia alla tutela che alla valorizzazione, perciò da non circoscrivere come materia autonoma, sottoposta ai canoni di riparto dell'art. 117 Cost.”⁵

Per sottolineare l'importanza di un'adeguata gestione del patrimonio, nel 2002, nel corso della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato la **“Dichiarazione di Budapest”** invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione dei beni del Patrimonio mondiale. Viene stabilito quindi che ogni richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve essere accompagnata da un **Piano di Gestione** in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito che sarà tutelato.

Il Consiglio dei Ministri n. 141 del 16 Gennaio 2004, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, approva definitivamente il decreto legislativo che introduce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) . Il provvedimento, meglio noto come “Codice Urbani” dal nome del Ministro proponente, sostituisce integralmente il precedente Testo Unico, il Decreto Legislativo n. 490/99, che come descritto raccoglieva le principali norme su beni culturali e paesaggio, dalla Legge 1497/39 e 1089/39 alla Legge 431/85 (legge Galasso). Inoltre il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 istituisce ai sensi dell'art 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dell'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio⁶ attivo presso il MiBACT a partire dal 2015.

⁵ D. Nardella, I beni culturali tra Stato e regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione, cit., pag.690.

⁶ L'Osservatorio è composto da:

- Il Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, o un suo delegato;
- Un rappresentante del MiPAAF;
- Un rappresentante degli enti territoriali e locali, designato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni (Art.8, D.Lgs 281/1997);
- Quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, individuati dal MiBACT;
- Un rappresentante designato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli Architetti;
- Quattro esperti in materia di paesaggio e di pianificazione paesaggistica, individuati dal MiBACT.

Il Codice è intervenuto significativamente sul quadro normativo che regola la pianificazione paesaggistica, sia sotto il profilo delle finalità e dei contenuti che sotto il profilo delle competenze Stato-Regioni, dei rapporti con la pianificazione territoriale-urbanistica e dei vincoli paesaggistici ad essa annessi.

I vincoli paesaggistici non possono essere considerati vincoli di immodificabilità assoluta: il regime giuridico che ne deriva si sostanzia fundamentalmente nell'obbligo, per i proprietari, possessori o detentori di immobili ed aree ricadenti in ambiti di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi del Codice (art. 134, comma 1, lettere a, b, c), di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, astenendosi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto, per l'appunto, l'autorizzazione; ciò al fine di scongiurare l'eventualità che detti interventi possano introdurre "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione", o finanche distruggerli.

Si ritiene utile fornire una breve lista delle più comuni denominazioni e definizioni (graduate dall'ambito scientifico a quello della tutela, della gestione e della valorizzazione, integrate con altri aspetti culturali e ambientali)⁷:

Denominazione	Definizione
Sito con presenza archeologica	Un ambito territoriale con presenza effettiva, in luce o sepolta, di elementi singoli o stratificazioni archeologiche scientificamente identificate
Area di interesse archeologico	Un ambito territoriale con potenziali presenze archeologiche, identificate nel corso della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nell'ambito di lavori pubblici (ex artt.28, comma 4, del D.lgs 42/2004 e 95-96 del D. lgs. 163/96), anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12,

I compiti dell'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio sono previsti dall'Art. 3 del DM 3 dicembre 2013. L'Osservatorio ha il compito di formulare studi, analisi e proposte su cui il MiBACT e le Regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.

⁷ Si veda: Decreto MIBACT 18/04/2012, "Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici", pag.6

	comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13
Sito dichiarato di pubblico interesse archeologico	Un sito con presenze archeologiche, di proprietà privata o pubblica, per il quale è stata emessa la dichiarazione di interesse culturale ex. Art 13 (cd "vincolo") del Codice
Zone di interesse archeologico a tutela paesaggistica	Un ambito territoriale, di proprietà pubblica e/o privata, in cui le presenze archeologiche rivestono valenza paesaggistica, ai sensi della rt.142, lett.m. del Codice (già "zone m" ex perimetrazione delle aree ex. Art 142 lett. m del Codice
Area Archeologica	Un sito archeologico di proprietà pubblica o privata, aperto alla pubblica fruizione, con o senza biglietto d'ingresso
Parco Archeologico	Un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto (ex. Art 101, comma 2, lett e del Codice) sulla base di una specifica normativa istitutiva
Parco naturalistico con presenze archeologiche	Un ambito territoriale, di proprietà pubblica e/o privata, istituito come area protetta naturale ai sensi della L.394/1991 o con leggi regionali, e dotato di particolari caratteri archeologici
Area marina protetta di interesse naturalistico e archeologico	Area marina di comune interesse naturalistico e archeologico istituita con decreto congiunto del Ministro dell'ambiente e MIBACT

Area con destinazione urbanistica ad area o parco archeologico	Un ambito territoriale, sottoposto a speciale tutela con “vincolo ricognitivo” dell’ente locale in ragione della sua destinazione alla fruizione archeologica sulla base di strumenti urbanistici (piano regolatore generale o altri strumenti equivalenti, secondo la legislazione regionale)
Complesso monumentale	Un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, un autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica, e x art 101, comma 2, let. F del Codice
Ecomuseo	“Pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile” di un determinato territorio (Cfr. Carta di Catania, 2007)

A completamento della disamina normativa svolta, si riportano di seguito alcuni riferimenti normativi nazionali che hanno impatto sull’area di riferimento:

L.n.142/90	Affidamento a terzi della gestione dei servizi pubblici
L.n.498/92	Variazione della partecipazione degli enti locali
L.n.4/1993 (Legge Ronchey)	Concessione ai privati della gestione dei servizi aggiuntivi
L.n.127/1997	Costituzione di Srl per la gestione dei servizi culturali anche per gli Enti locali

L.n. 448/2001 (Legge finanziaria nazionale 2002) artt.33 e 35	Possibilità di gestione privata dei musei, passando dai servizi aggiuntivi al Global Service. Possibilità di costituzione di Fondazioni e Associazioni per i soli servizi culturali e del tempo libero, costituite o partecipate da enti locali
Pianificazione paesaggistica – Ricognizione, delimitazione e rappresentazione, in scala idonea all’identificazione dei “beni paesaggistici”	
Circolare 23/01/2013, n. 3	Schema di verbale per la ricognizione, la delimitazione e la rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) – ‘zone di interesse archeologico’, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.”
Circolare 04/04/2012, n. 10. “D.Lgs 42/2004 ... ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’, art. 143, c. 1, lett. c)	ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. c) ”
Autorizzazione paesaggistica	
Circolare 21/07/2017, n. 42	Circolare applicativa del d.P.R. n. 31 del 2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata
Circolare 21/04/2017, n. 15	Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata
Gestione del contenzioso in materia di tutela del paesaggio	

Circolare 21/12/2012, n. 28	Circolare esplicativa relativa al progetto: La pianificazione paesaggistica: la parola e la ragione
Valutazione del corretto inserimento paesaggistico di grandi opere e interventi	
Circolare 10/12/2014, n. 34	Linee guida per la progettazione di interventi di riqualificazione e di restauro paesaggistico in aree a rischio per fenomeni geo-morfologici e geo-idrologici (c.d. dissesto idrogeologico)
Circolari 08/02/2013, n. 8, e 16/12/2013, n. 34	Le terre da esplicare. Interventi di trasformazione del territorio – individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento”. Rapporto intermedio e documento definitivo

Tuttavia, la situazione della Regione Siciliana presenta aspetti del tutto peculiari (D. Costantino, 2009).⁸

La regione ha, quanto ai beni culturali, competenza legislativa esclusiva in materia di **turismo, tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche** (art. 14, lett. n), in materia di musei e biblioteche di interesse locale e di accademie e istituzioni culturali (art. 14, lett. r). Inoltre ha potestà legislativa esclusiva e concorrente in quasi tutte le materie sulle quali incide la tutela ambientale.

Detta potestà esclusiva ha per limiti solo quelli cosiddetti generali, e in particolare, **il limite del rispetto degli obblighi internazionali, il limite delle riforme economico-sociali**, e il limite dell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico, non espressamente previsto, ma ritenuto applicabile per ragioni di coerenza sistematica.

⁸ D.Costantino, “La pianificazione urbanistica siciliana dai vincoli ai livelli di tutela”, Atti del XII Conferenza Nazionale Società degli Urbanisti, Il progetto dell’urbanistica per il paesaggio, Bari, 2009

La Sicilia ha potuto esercitare solo a partire dal 1975, con l'emanazione delle norme di attuazione dello statuto in materia di "biblioteche e accademie" (decreto n. 635)⁹ e in materia di "paesaggio, antichità, musei, e belle arti" (decreto n. 637)¹⁰.

Detto questo, non c'è dubbio che la regione mantiene intatte tutte le competenze riconosciute dallo Statuto, ancorché le stesse ricadano, in tutto o in parte, nell'area riservata allo Stato. Il che significa che la **regione esercita in queste materie anche quelle funzioni di "tutela" oggi riservate dal nuovo art. 117 allo Stato.**

Ancora, mentre le altre regioni redigono uno strumento con prevalente contenuto territoriale-urbanistico, quello siciliano è esclusivamente paesaggistico, disciplinato, per le procedure di adozione/approvazione, dall'art. 5 della L. 1497/39 e dal R.D. 1357/4, in assenza di uno strumento normativo specifico, non ancora adottato dalla Regione.

La Legge Regionale 1 agosto 1977, n. 80, all'art. 3 stabilisce, nello specifico, la competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali per lo svolgimento delle attribuzioni regionali in materia di beni culturali ed ambientali.

Inoltre, lo Statuto all'art. 33 stabilisce che fanno parte del patrimonio della Regione le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 bis della Legge 431/1985, trasfuso nell'art.149 del T.U., che ha introdotto l'obbligo per le Regioni della redazione di Piani Territoriali Paesistici, la Regione Siciliana, con il D.A n.7276 del 28 dicembre 1992, ha predisposto ed approvato un piano di lavoro per la redazione del Piano Territoriale Paesistico.

Precedentemente, l'art.5 della Legge Regionale n. 15 del 30 aprile 1991, nel ribadire l'obbligo di provvedere alla pianificazione paesistica, aveva conferito all'Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali la facoltà di impedire ogni modificazione del paesaggio, in aree individuate in funzione del loro interesse paesistico, sino all'approvazione del Piano Paesistico. Si parlava al riguardo di vincoli di immodificabilità temporanea.

⁹ Si veda: D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635, Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di accademie e biblioteche

¹⁰ Si veda: D.P.R. 30 Agosto 1975, n.637 Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.

Successivamente, l'Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali ha provveduto all'istituzione di un Ufficio del Piano, supportato da un Comitato Scientifico, con compiti di indirizzo e coordinamento tra le Soprintendenze e gli altri Assessorati Regionali.

L'Ufficio del Piano ha provveduto all'elaborazione delle Linee Guida che sono state approvate con D.A. n° 6080 del 21 maggio 1999. Le Linee Guida investono l'intero territorio regionale, stabiliscono i criteri e le modalità di gestione finalizzati alla tutela, individuano le caratteristiche strutturali del paesaggio e suddividono il territorio in 17 ambiti sub-regionali, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali.

Come già evidenziato, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 135) concede alle Regioni di scegliere tra le due diverse opzioni pianificatorie, principio già contenuto nella legge "Galasso" del 1985.

La prima importante provvidenza contenuta nel Codice, salutata positivamente sin dalla sua prima uscita, è indubbiamente rinvenibile nella disposizione che definitivamente sancisce l'obbligo di considerare, ai fini della pianificazione paesaggistica, l'intero territorio regionale (art. 135, c. 1): disposizione del tutto in linea con la *Convenzione Europea del Paesaggio*¹¹ laddove essa invita a porre attenzione non solo ai "paesaggi che possono essere considerati eccezionali" ma anche ai "paesaggi della vita quotidiana" e ai "paesaggi degradati", in un'ottica di organica attenzione, in altri termini, alla qualità del contesto di vita di tutti noi e di tutti i giorni.

Appare anche significativo l'intento di superare - almeno sul piano lessicale - la vecchia dicotomia presente nella legislazione italiana tra Piano Territoriale Paesistico e Piano Urbanistico Territoriale, operando espressamente la sostituzione delle due denominazioni, nel corpo normativo, con quella unica di *Piano paesaggistico*.

Sulla base delle innovazioni e delle disposizioni definite nel vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche la Regione Siciliana, pur a fronte della sua autonomia legislativa in materia, ha deciso di avviare un'azione di ricomposizione e armonizzazione metodologica e normativa del piano paesaggistico regionale.

A tal fine l'Amministrazione regionale ha ritenuto di definire preventivamente una metodologia unitaria che assicuri omogeneità di trattamento alle differenti componenti del mosaico paesistico regionale ai fini della stesura di nuovi piani paesaggistici. Proprio in tale ottica è stato definito un

¹¹ Si veda: "Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale", adottata nel 1972 dalla Conferenza Generale degli Stati Membri dell'UNESCO, (Legge nazionale di ratifica n.184 del 06.04.1977).

innovativo approccio metodologico sviluppato per fasi, che ha preso a riferimento l'ambito delle isole minori siciliane (Eolie, Pantelleria, Ustica, Egadi e Pelagie), teso a conferire ai diversi piani paesaggistici – redatti da distinti gruppi di lavoro che hanno dato ai piani un'impostazione talvolta eterogenea – un'applicabilità uniforme degli indirizzi normativi generali e una omogeneità espositiva ed interpretativa dei caratteri dei territori

La tabella offre nel suo insieme un primo quadro informativo completo e sistematico sui processi di pianificazione in corso nella Regione Sicilia:

La composizione “per parti” del Piano regionale attraverso i piani paesaggistici provinciali rende più semplici le procedure, soprattutto quelle della concertazione con gli E.E.L.L., considerata in generale la scarsa propensione ad accettare le logiche della tutela paesaggistica ed il ritardo della pianificazione urbanistica comunale, che vede in molti casi comuni, anche importanti, dotati di strumenti obsoleti come i programmi di fabbricazione o i piani comprensoriali, in qualche caso vecchi di oltre 40 anni. Da qui il notevole numero di contenziosi nei tribunali amministrativi, avviati spesso proprio dai Comuni
La bozza di Piano è realizzata dalle Soprintendenze Provinciali (che per l'autonomia della Regione sono gestite direttamente dalla stessa) e successivamente sottoposta a verifica di coerenza metodologica e procedurale da parte degli organi regionali e della Speciale Commissione istituita presso l'Assessorato regionale competente
Trasferimento delle informazioni del Piano su una piattaforma GIS dell'Amministrazione Regionale consultabile online
I ritardi della pianificazione urbanistica nei 390 Comuni della Sicilia si riverberano anche sull'adeguamento degli strumenti ai piani Paesaggistici già approvati. Soltanto a partire dall'anno 2017 l'Amministrazione regionale sollecita i Comuni ad adeguare gli strumenti urbanistici ai piani Paesaggistici
Le linee guida redatte nel 1996, il documento di indirizzo metodologico principale del Piano, prefigurano politiche di valorizzazione paesaggistica integrate con le politiche agricole, forestali, ambientali, urbanistiche, infrastrutturali, energetiche, anche con azioni specifiche e mirate che finora non hanno trovato tuttavia attuazione nelle politiche regionali ¹²

¹² Si veda Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio, MIBACT, 2017

A completamento della disamina normativa svolta, si riportano di seguito alcuni riferimenti normativi regionali che hanno impatto sull'area di riferimento:

Decreto Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali 08/05/2002 n. 5820	Atto di indirizzo della pianificazione paesistica regionale
Decreto Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali 21705/1999 n. 6080	Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale
Legge Regionale 30/04/1991 n.15	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali
Legge Regionale 01/08/1977 n. 80	Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.
Accordo del 19/04/2001 con MIBACT	Esercizio Dei Poteri in materia di paesaggio
Decreto Assessorato n.44 del 17/09/2010	Disposizioni per l'attuazione della pianificazione paesaggistica in Sicilia

Ciò che va configurandosi negli ultimi interventi del legislatore, in definitiva, è un sostanziale e significativo cambiamento di paradigma: dal controllo preventivo e “puntiforme” in fase progettuale di ogni singolo intervento (almeno per l'ampia sfera dei cosiddetti interventi minori e di lieve entità) alla definizione di regole a monte per gli operatori (sia di orientamento e di indirizzo che prescrittive), con potestà di controllo della corretta attuazione degli interventi da parte delle amministrazioni preposte esclusivamente collocata nella fase di esecuzione dei lavori e/o post operam (connessa ovviamente alla potestà sanzionatoria in caso di violazione delle regole). Dal che discende la necessità di un parimenti aggiornato approccio, culturale e tecnico-operativo, sia da parte degli operatori (cittadini, imprese, professionisti in primo luogo), sia da parte delle amministrazioni competenti.

1.1. Quadro delle politiche sul paesaggio e sui siti UNESCO

Lo strumento che ha costituito il riferimento fondamentale per l'Unione Europea e per altri paesi esterni sui temi del futuro del territorio è lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo – SSSE (Unione Europea, Postdam, 1999). In esso viene usata la nozione di “paesaggio culturale” applicato solo al paesaggio rurale, dunque il paesaggio viene considerato solo in collegamento al patrimonio storico-culturale. La strategia proposta era quella di selezionare e tutelare luoghi considerati eccezionali, in quanto “testimonianza della storia e espressione dell’interazione tra l’uomo e la natura” o “testimonianza insostituibile di una cultura storica locale” o “caratteristici paesaggi antichi” o “itinerari storici” o che hanno “interesse culturale e storico, estetico”.

Lo SSSE è vicino alla concezione della *World Heritage Convention* (UNESCO, Parigi, 1972), per la Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, fondata sulla costruzione di una lista di siti riconosciuti di eccezionale importanza per l’umanità. Il testo del 1972 ha tra i suoi campi di azione i *cultural sites*¹³, ossia “*combined works of nature and of men*”, in parallelo vengono identificati anche i *natural sites*.

I siti UNESCO, come spesso vengono sinteticamente chiamati i siti del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, sono beni culturali o naturali (o misti, se comprendono entrambe le categorie) identificati da una perimetrazione, ed inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

La Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’UNESCO indica, all’articolo 3, la necessità che ciascuno Stato “*identifichi e delimiti i beni situati sul proprio territorio*” [...] per garantirne la protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future (art. 4).

Alla base della Convenzione sta il principio che il patrimonio culturale e naturale più rappresentativo, anche se appartenente ad una o più nazioni, è riconosciuto e condiviso dall’umanità intera in una visione globale che, nel rispetto delle diverse espressioni culturali, ne amplifica e ne diffonde il significato.

Pertanto è il Comitato del Patrimonio Mondiale, costituito da una rappresentanza degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, che approva le proposte di candidatura, sulla base delle richieste avanzate dagli Stati e tenuto conto delle valutazioni tecniche e scientifiche degli organismi consultivi (ICOMOS per i siti culturali e IUCN per i siti naturali). Ed è lo stesso Comitato che è chiamato a monitorarne lo stato di conservazione¹⁴.

Nella pratica però molti dei siti che appaiono nella Convenzione UNESCO sono entrati nella *World Heritage List* con la classificazione “*mixte*” per l'impossibilità di scindere l'intreccio tra natura e cultura.

L'analisi delle politiche che regolamentano la tutela del paesaggio ha un suo *milestone* nelle indicazioni fornite dalla Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre del 2000.

La Convenzione definisce il paesaggio come un indicatore della qualità dell'ambiente, per il ruolo che ricopre sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale, costituendo, quindi, una risorsa favorevole all'attività economica. Inoltre, il paesaggio è definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali.

Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. La stessa Convenzione, sottolinea, ugualmente, l'idea che il paesaggio forma un unicum, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

Il paesaggio, “...è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana...”

¹⁴ Gli esiti di queste riflessioni sono alla base della “Strategia Globale” (per un approfondimento si rinvia al sito web del Centro del Patrimonio Mondiale al link whc.unesco.org/en/globalstrategy), lanciata nel 1994 dal Comitato del Patrimonio Mondiale, e finalizzata alla elaborazione di una Lista rappresentativa, bilanciata e credibile, che rifletta la diversità culturale e naturale.

La Convenzione UNESCO affida a ciascuno Stato ad essa aderente l'individuazione delle misure di protezione più idonee nell'ambito della singola situazione nazionale. Al tempo stesso, individua dal punto di vista tecnico, specifici strumenti e procedure di monitoraggio e di misurazione nei confronti dell'impatto delle più significative trasformazioni relative ai siti UNESCO.

In particolare, il paragrafo 172 delle *“Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale”* (LGO) invita alla presentazione preventiva al Centro del Patrimonio Mondiale (il WHC, segretariato della Convenzione) di quei progetti di intervento che possono incidere sull’Eccezionale Valore Mondiale del bene, ai fini della partecipazione degli organismi internazionali al processo.

Nel titolo della Convenzione, come sottolineato, si fa riferimento al patrimonio culturale e naturale. Oggi, in realtà, molte sono le proposte di candidatura di paesaggi culturali.

Quella dei paesaggi culturali è una categoria più recente, che è andata ad affiancare, dal 1992, i beni culturali e naturali, ed identifica quel particolare ambito paesaggistico creato dal “lavoro combinato dell’uomo e della natura” (art. 1) ed inquadrato in una dimensione di sostenibilità. Vale la pena riportare più in esteso la definizione, estremamente moderna, di “paesaggio culturale”, elaborata nel 1992 ed inclusa nelle Linee Guida. Si tratta di *“una diversità di manifestazioni dell’interazione di uomo e natura”* in un ambito geografico e culturale definito *“che spesso riflettono tecniche specifiche di uso sostenibile del suolo, tenuto conto anche delle caratteristiche e dei limiti dell’ambiente in cui sono inserite”*¹⁵. Il lavoro sui paesaggi culturali e l’identificazione delle sue qualità va di pari passo con gli esiti della Conferenza di Rio sul clima¹⁶ dello stesso anno, durante la quale prende corpo il principio dello sviluppo sostenibile come processo che tiene insieme la protezione dell’ambiente (nella sue forme più attuali il concetto include anche il patrimonio culturale), la crescita economica e l’equità sociale.

¹⁵ Per un approfondimento si rimanda alla lettura del volume “Cultural Landscapes”, World Heritage Paper, n. 26, 2010, scaricabile al link whc.unesco.org/en/series/26

¹⁶ Si veda: <http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf>

L'Italia conta 53 siti di cui 6 transnazionali, 48 culturali e 5 siti naturali, iscritti tra il 1979, anno della prima iscrizione (Arte rupestre della Valcamonica) al 2017. Ogni anno gli Stati presentano le nuove proposte di candidatura che possono essere al massimo due per ogni Paese, dove almeno una sarà un sito naturale o paesaggio culturale (non si possono, in sostanza, presentare due siti culturali).

Il tetto fissato ad oggi per le nuove iscrizioni è pari a 45 l'anno, numero al quale non si è mai arrivati. Il Comitato ha recentemente approvato la riduzione delle candidature annue, che passeranno da due ad una, a valere dalla presentazione delle proposte per il 2019. Parallelamente ha ratificato la riduzione da 45 a 35 del numero delle possibili iscrizioni annue, oltre le quali scattano regole di priorità.

Si riportano di seguito i Siti della Regione Sicilia iscritti nella lista UNESCO:

SITI UNESCO SICILIA	Anno Iscrizione
Area Archeologica di Agrigento	1997
Villa romana del Casale –Piazza Armerina	1997
Isole Eolie	2000
Le città tardo barocche del Val di Noto Sicilia Sud Orientale	2002
Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica	2005
Il Monte Etna	2013
Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale	2015

L'aspetto più dibattuto ed attuale dei processi di iscrizione riguarda però i sistemi di gestione. A questo proposito le Linee Guida indicano la necessità che ogni proposta sia accompagnata da un Piano di Gestione o da un altro sistema di gestione. L'obbligo che le proposte di iscrizione contengano anche i documenti che descrivono come i siti verranno gestiti una volta iscritti, è in vigore dall'anno 2002. Viene introdotto per contrastare l'uso, divenuto comune, di considerare l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale come momento ultimo del lavoro di candidatura, con ciò

determinando una sorta di abbandono a se stessi dei siti nelle fasi successive. Al contrario, l'inserimento nella Lista rappresenta l'inizio del percorso che dovrà garantirne la conservazione nel tempo, in un processo continuo soggetto ad attività di monitoraggio sia dello stato di conservazione, che della implementazione e dell'efficacia del Piano di Gestione.

In questo ambito, l'utilizzo di processi partecipati è ancora più valido ed interessa tutte le fasi della predisposizione di un Piano di gestione, dalla conoscenza del sito, alla condivisione dei valori, all'identificazione di meccanismi e strumenti di conservazione e valorizzazione, alle modalità di fruizione. La condivisione delle scelte sulla gestione consolida l'efficacia delle sue azioni, anche se il suo raggiungimento presenta difficoltà che talvolta, soprattutto nelle fasi iniziali, appaiono insormontabili a causa dei conflitti tra i diversi soggetti che, soprattutto in Italia, sono poco abituati al confronto.

I Piani di Gestione sono il frutto di percorsi ciclici che includono una pianificazione, la sua successiva implementazione, il monitoraggio relativo all'attuazione, una valutazione e un ritorno al punto di partenza per confermare le premesse o modificarle. Devono contenere l'identificazione delle vulnerabilità presenti nel sito, dovute alle pressioni ed ai cambiamenti sociali ed economici o ad altri cambiamenti, così come prevedere meccanismi di verifica degli impatti sul sito degli interventi in corso o proposti¹⁷.

E' necessario, poi, che siano elaborati ed attuati attraverso la definizione di meccanismi di coinvolgimento dei diversi soggetti e portatori di interessi (si segnalano le maratone dell'ascolto nel caso del sito Centro storico di Firenze, o il World Caffè per quello delle Dolomiti), e che individuino processi di coordinamento delle diverse attività. Per la loro attuazione devono esser stanziati le risorse economiche necessarie e rese disponibili le competenze più utili alla realizzazione degli obiettivi. Vanno accompagnati, infine, da una descrizione trasparente e facile da comprendere, sulle modalità di funzionamento e da grafici che illustrino i sistemi di governo dei processi. Recenti approfondimenti sui Piani di gestione, a cura del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO, hanno contribuito a mettere a fuoco alcune criticità fino ad ora rilevate e che fanno riferimento alla loro attuazione. Se, infatti, è vero che, come riportano le statistiche relative all'ultimo Rapporto Periodico

¹⁷ "Heritage Impact Assessment", www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf

degli Stati ricadenti nel gruppo 'Europa e Nord America'¹⁸, circa il 60% dei siti dichiara di avere un Piano di gestione o sistema di gestione e che tale strumento è adeguato alle finalità esplicitate, solo la metà degli stessi afferma che il Piano di gestione è pienamente attuato mentre meno della metà sostiene che è parzialmente attuato.

Per quanto poi riguarda i sistemi di monitoraggio, solo la metà dei siti UNESCO ha un sistema di monitoraggio, che però utilizza poco o non utilizza affatto visto che il 20% di questi dichiara di attuare un monitoraggio limitato o nessun monitoraggio.

In sintesi, non è sufficiente redigere un buon Piano di gestione, bisogna poi attuarlo, quindi valutarlo ed, infine, aggiornarlo quando necessario. A tal fine anche facendo riferimento alla recenti valutazioni dell'ICOMOS su alcuni Piani di gestione inviati all'UNESCO, sembra preferibile uno strumento che pur nella completezza dei contenuti, sia sintetico nella presentazione delle analisi, degli obiettivi e delle azioni previste e perciò facilmente monitorabile. La redazione dei Piani di Gestione fa parte del processo di candidatura e ne caratterizza fortemente il percorso.

Dopo l'individuazione della proposta nei termini tecnici e scientifici che l'UNESCO richiede, e l'avvio dei lavori per la redazione del dossier di candidatura, inizia, con qualche sfasamento temporale, l'identificazione dei portatori di interesse, in quanto questi ultimi possono essere individuati solo dopo che la proposta è matura. Con questo passaggio si apre la fase delle consultazioni ed iniziano i confronti tra le parti. Non di rado durante questo tempo lungo vengono avviati, con il consenso e la partecipazione di tutti, nuovi provvedimenti di tutela o aggiornati gli strumenti di pianificazione territoriale. Non solo, vengono attivate sinergie e intraprese attività volte alla crescita culturale, sociale ed economica dei territori interessati, secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Oggi, il richiamo esercitato dalla Convenzione sul Patrimonio mondiale è sempre più elevato e tante sono le aspettative di territori o comunità che vedono le potenzialità di questo processo e vogliono attingervi. L'obiettivo della conservazione del Patrimonio culturale e naturale mondiale, partendo dalla comprensione dei valori, attraverso la partecipazione e la condivisione, è finalizzato ad una crescita collettiva, nel rispetto dei principi della sostenibilità.

¹⁸ Per un approfondimento si rinvia alla pubblicazione UNESCO, 2016. "World Heritage Europe Today", Paris. Scaricabile al link whc.unesco.org/en/world-heritage-in-europe-today

Soprattutto il tema del rapporto tra Piano di Gestione del Sito Unesco e strumenti di governo territoriali non è ancora risolto; le criticità che si possono riscontrare nell'integrare le varie pianificazioni, soprattutto in fase di attuazione del Piano, non si possono superare assegnando efficacia di legge al Piano di Gestione (oggi solamente citato nell'art. 3 della legge 77/2006); più logico sarebbe che le pianificazioni territoriali si integrassero con i Piani di Gestione, recependo le perimetrazioni dei Siti e definendo prescrizioni d'uso coerenti con le esigenze di salvaguardia dell'Oustanding Universal Value (OUV) riconosciuto dall'Unesco.

La stessa "Convenzione europea del Paesaggio, art. 5" indica esplicitamente la necessità di integrare il paesaggio nell'insieme delle politiche di pianificazione del territorio, in quelle urbanistiche e in quelle culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche, in tutte le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. Emerge così il ruolo del paesaggio come fattore di sviluppo locale delle varie comunità e come risorsa competitiva.

L'aspetto partecipativo viene sottolineato nella Relazione Esplicativa della Convenzione:

"Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come se stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

Le attività degli organi pubblici in materia di paesaggio non possono più limitarsi a studi o a un'area ridotta di interventi, appannaggio esclusivo di certi enti scientifici e tecnici specializzati. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale.

Il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio può offrire loro l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto di vista personale, sociale e culturale.

Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche. L'obiettivo generale della convenzione è di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito”.

La Convenzione deve attuarsi attraverso processi partecipati. Il confronto, lo scambio, la condivisione devono fare parte dell'operatività in questo ambito, a partire dalla selezione delle proposte, alla elaborazione dei documenti di candidatura, alla conservazione dei beni, fino alla gestione degli stessi

Al di là dei degli strumenti di attuazione che si possono mettere in campo e delle modalità di approvazione dei Piani di Gestione, la loro efficacia dipende essenzialmente da due fattori primari: l'effettiva condivisione degli obiettivi e la reale rappresentatività dell'organismo di coordinamento, nell'ambito del quale si esplica la cooperazione, si stabiliscono le relazioni e si integrano le funzioni; tale organismo deve essere “riconosciuto” da tutti i soggetti cui è demandata la gestione diretta dei beni, per assicurarne la collaborazione e il collegamento, garantendo così la sinergia delle azioni e dei programmi, nonché la necessaria funzione di controllo e monitoraggio degli stessi¹⁹.

Un altro, più recente, strumento messo in campo per l'analisi e la valutazione degli impatti di qualsiasi intervento o attività su un sito UNESCO è l'*Heritage Impact Assessment* (HIA) i cui obiettivi sono

¹⁹ Si veda: A. Cesi, Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO, Segretariato Generale – MiBACT, “Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio”, MiBACT, 2017

l'accertamento dei valori del Patrimonio Mondiale, la valutazione degli impatti negativi e positivi rispetto ad interventi o attività in corso o previste e l'indicazione misure di eliminazione/mitigazione degli eventuali impatti negativi.

Il ricorso a tali evenienze non è contemplato dall'apparato normativo vigente per cui, pur nella disponibilità da parte dei soggetti responsabili della progettazione o della valutazione, ad intraprendere tali percorsi, possono presentarsi problemi da dover riconciliare. Ad esempio, chiedere all'UNESCO, con i suoi organismi consultivi (ICOMOS, IUCN, ICCROM) di partecipare attivamente nelle valutazioni preventive degli interventi, seguendo l'indicazione del par. 172 delle LGO o intraprendere una procedura HIA può palesare criticità in merito alle procedure e alla tempistica fissate per la conclusione del procedimento amministrativo.

Un tentativo in tal senso, per una possibile convergenza, potrebbe essere compiuto nell'ambito della redazione della relazione paesaggistica che, in base al DPCM 12 dicembre 2005, deve corredare l'istanza di autorizzazione paesaggistica, quale base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146 del Codice per i beni culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/04. Alla relazione è chiesto di evidenziare gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Solo il passaggio responsabile e convinto attraverso questo percorso farà sì che l'obiettivo della Convenzione risulti pienamente attuato²⁰.

1.3. Quadro delle politiche per lo sviluppo rurale

Se da un lato a livello nazionale ed internazionale, il paesaggio culturale è ormai una categoria giuridica affermata, dall'altro si deve constatare l'assenza di una elaborazione giuridica del concetto di paesaggio rurale²¹.

²⁰ Si veda: "Managing Cultural World Heritage". Paris, UNESCO, 2013. whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage

²¹ S. Carmignani, "Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici, in E. Rook Basile, S. Carmignani, N. Lucifero, Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio", Giuffrè 2009, pp. 11 ss.

A tal proposito, con riferimento al contesto italiano, si rileva il fatto che vi sono, attualmente, nell'ordinamento giuridico, due soli riferimenti al concetto di paesaggio rurale.

Il primo è nel Codice dei Beni Culturali, all'articolo 135, comma 4), lettera d), laddove, nel definire le prescrizioni che la pianificazione paesaggistica deve necessariamente prevedere, si dispone di avere particolarmente attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali.

Il secondo è nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali istitutivo dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali²².

In quest'ultimo decreto, in particolare, all'art. 2 si definisce il "paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico" individuato in quelle "porzioni di territorio classificato come rurale e/o in elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo, conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico."

Lo sviluppo rurale è una politica "condivisa" tra l'Unione Europea (UE) e gli Stati Membri (SM), in modo analogo alle altre politiche che fanno riferimento ai Fondi Strutturali. Ciò significa che questi due livelli istituzionali hanno responsabilità e ruoli definiti dai Trattati, da svolgere sia nella fase di elaborazione e di approvazione dei regolamenti, con relativa allocazione dei fondi disponibili a livello europeo, sia nella fase di disegno dei programmi e di attuazione delle misure da parte degli SM. Si tratta di un sistema complesso di per sé, con molteplici livelli istituzionali che possono intervenire direttamente o indirettamente, modificando e riempiendo di contenuti diversi il disegno dei programmi, il "peso" delle diverse misure ed il profilo dei beneficiari. Così pure sulle procedure, norme attuative e organizzative, che le autorità di gestione ritengono utili per attuare il programma, nel rispetto delle norme amministrative che regolano la spesa pubblica nei diversi Stati.

²² Si veda: Decreto n. 373 del novembre 2012.

La politica per le aree rurali dell'Unione Europea, nasce nella seconda metà degli anni '80 nell'ambito della prima riforma dei fondi strutturali sollecitata dall'Atto Unico (1987) e si caratterizza per un insieme di interventi volti a favore delle aree svantaggiate. Nel corso del tempo, si è assistito ad un rafforzamento della centralità nell'ambito degli interventi in agricoltura diventati parte integrante dello sviluppo regionale e riferiti all'intero territorio europeo.

Nel 1987, a seguito dei documenti "Il futuro del mondo rurale" e "Portare l'Atto Unico al successo" prende forma la nuova politica delle strutture basata su un approccio territoriale, solo co-finanziata dall'UE coordinando i tre Fondi Strutturali e volta a favorire investimenti per programmi pluriennali concentrati su determinati Obiettivi²³.

La svolta significativa nella politica di sviluppo rurale avviene alla fine degli anni '90. Con il documento strategico "Agenda 2000" (Commissione Europea, 1999) lo sviluppo rurale da solo obiettivo della politica strutturale diventa anche uno dei pilastri della PAC, il secondo 4, e da politica esclusivamente rivolta alle aree svantaggiate si trasforma in politica per l'intero territorio, in politica per l'adattamento strutturale delle regioni dell'UE. I principi guida della nuova politica sono il decentramento delle responsabilità e la flessibilità della programmazione basata su un "menù" di azioni che devono essere finalizzate e implementate secondo gli specifici bisogni degli Stati Membri e delle Regioni e devono riflettere la diversità delle aree rurali²⁴.

Nel 1991, l'introduzione dell'Iniziativa Comunitaria Leader I segna l'inizio vero e proprio del nuovo approccio alla politica di sviluppo rurale. Alla centralità del territorio viene affiancata quella della partecipazione e dell'azione integrata per lo sviluppo endogeno delle aree ricadenti nell'Obiettivo 1

²³ Gli obiettivi su cui si concentrano gli aiuti strutturali sono:

- obiettivo 1 - regioni in ritardo di sviluppo;
- obiettivo 2 - zone colpite da declino industriale;
- obiettivo 3 - lotta contro la disoccupazione di lunga durata;
- obiettivo 4 - inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- obiettivo 5 - promozione dello sviluppo rurale attraverso: o 5a - adeguamento delle strutture agrarie o 5b - sviluppo delle zone rurali.

Mentre gli obiettivi 1, 2 e 5b sono a forte impatto territoriale e quindi volti alla coesione economico-sociale, i rimanenti sono di tipo orizzontale nonostante la loro azione si concentri sulle aree più deboli (INEA, 1997).

²⁴ Si veda European Commission Agricultural and Rural Development, 2003

e 5b. La partnership locale tra soggetti pubblici e privati è formalizzata in Gruppi di Azione Locale (GAL) che gestiscono i fondi erogati dall'UE per dare attuazione a Programmi di Azione Locale (PAL) da loro elaborati in cui trovano definizione le strategie di sviluppo rurale e i relativi interventi da realizzare sul territorio di riferimento. Questi aspetti della politica di sviluppo rurale si consolidano con la seconda riforma dei fondi strutturali del 1993.

Nell'ambito di tale architettura trovano introduzione nuove misure alcune delle quali a forte connotazione territoriale, come la promozione e/o la creazione di marchi e investimenti a favore di prodotti locali o regionali agricoli e forestali di qualità.

Nell'aprile 2013 l'International *Scientific Committee on Cultural Landscapes* ICOMOS-IFLA (ISCCL) ha lanciato l'iniziativa denominata *World Rural Landscapes* per promuovere la cooperazione a livello mondiale nella protezione, comprensione e gestione dei paesaggi rurali attraverso la creazione di uno spazio per la collaborazione internazionale²⁵. Tale spazio ha lo scopo di coinvolgere istituzioni e stakeholder in un'attività di scambio di esperienze e conoscenze al fine di valorizzare i paesaggi rurali di qualità in funzione delle loro caratteristiche peculiari e delle relative conoscenze tradizionali.

La *Satoyama Initiative* è un programma di tutela ambientale la cui innovazione è data, appunto, dalla visione che la tutela della biodiversità comporta non solo la salvaguardia degli ambienti incontaminati, come le foreste vergini, ma anche la conservazione degli ambienti naturali che hanno tracce dell'influenza dell'uomo, come terreni agricoli, paesaggi rurali, e foreste secondarie che le popolazioni hanno sviluppato e mantenuto in maniera sostenibile per un lungo periodo di tempo.

La *International Partnership for the Satoyama Initiative* (IPSI) è stata presentata a Nagoya, in Giappone, nel corso di un *side event ad hoc* a margine dei lavori della *Conference of Parties* (c.d. COP 10) della CBD il 25 ottobre 2010. La IPSI, a cui l'Italia ha aderito nel novembre 2010 per tramite del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è una piattaforma internazionale per tutte le

²⁵ Si veda: <http://www.worldrurallandscapes.org/>.

organizzazioni che hanno a che fare con la preservazione e la valorizzazione dei paesaggi rurali (c.d. paesaggi socio-ecologici produttivi) e ha come obiettivo contrastare la perdita di biodiversità a livello globale.

L'ultimo step - nel processo di riforma - è stato compiuto con la riforma generale della **politica agricola comune dell'Unione Europea (PAC)** e l'approvazione nel dicembre 2013 degli atti legislativi di base per il **periodo 2014-2020**.

La politica di sviluppo rurale dell'UE è finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con una dotazione di cento miliardi di euro per il periodo 2014-2020. In conformità con quanto stabilito dalla PAC e con la strategia **Europa 2020**, sono stati individuati tre obiettivi strategici di lungo periodo relativi allo sviluppo rurale da raggiungere nel settennio.

Obiettivi di lungo periodo:	
	stimolare la competitività del settore agricolo
	garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima
	realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e la difesa dei posti di lavoro

Durante questo periodo, nei ventotto Stati membri sono previsti 118 diversi programmi di sviluppo rurale tra cui venti programmi unici a livello nazionale, mentre otto Stati membri hanno scelto di avviare due o più programmi (regionali), che si basano sulle **sei priorità comuni dell'Unione Europea**:

Le priorità

- **promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione** nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- **potenziare la redditività e la competitività** di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste
- **promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi** nel settore agricolo
- **preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi** connessi all'agricoltura e alle foreste
- **incoraggiare l'uso efficiente delle risorse** e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO₂ e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
- **promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico** nelle zone rurali

Le priorità in materia di sviluppo rurale sono suddivise in "**settori specifici**". Almeno il 30% dei finanziamenti per ciascun programma di sviluppo rurale deve essere destinato a misure relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici, e almeno il 5% all'iniziativa LEADER.

La versione 2.1 del PSR 2014-2020²⁶ della Regione Sicilia è stata approvata dalla Commissione Europea, con decisione CE C(2016) 8969 del 20 dicembre 2016.

²⁶ La prima approvazione da parte della Commissione Europea era avvenuta con Decisione CE C(2015) 8403 del 24 novembre 2015

L'Italia potrà offrire ai viaggiatori internazionali, la cui domanda è in costante aumento e si stima sfiorerà la soglia di quasi due miliardi nel 2030 (fonte UNWTO). Una pianificazione di ampio respiro, fortemente condivisa e partecipata, alla quale ha fatto seguito la definizione del primo Programma Attuativo 2017-2018, adottato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La stesura del Programma raccoglie e porta avanti la *vision* tracciata dal PST, nella quale si tratteggia uno scenario secondo cui l'Italia rimarca la sua *leadership* nel mercato turistico internazionale e rilancia il suo patrimonio storico-artistico e paesaggistico, non solo nei grandi attrattori ma soprattutto nelle città medio-piccole e nei territori, quale fattore unico e distintivo di competitività e di attrattività, valorizzando ancor di più il modo di "vivere all'italiana" quale motivo fondante di visita del paese.

Negli ultimi anni, e nonostante la crisi internazionale, il turismo è stato uno dei settori economici che ha avuto la crescita maggiore a livello mondiale.

Figura 2 Stati Generali del Turismo, Pietrarsa 2016

La spesa dei turisti per viaggi all'estero è raddoppiata negli ultimi dieci anni e si prevede che nella prossima decade possa aumentare di un ulteriore 50%. Ma oltre una variazione quantitativa, tale mercato ha subito negli anni anche una importante trasformazione qualitativa. Il mercato turistico è infatti in continua evoluzione, cambiano le esigenze, le aspettative, la tipologia di riferimento (invecchiamento della popolazione, nuove categorie di turisti) e tutto questo si traduce in nuove forme di turismo.

Dalla fine degli anni '70 si è affermato un nuovo modo di vivere il turismo. Grazie all'introduzione di nuove tecnologie, alla maggiore sensibilità verso lo sviluppo sostenibile, si sono diffuse nuove tipologie di turista, di itinerari all'insegna di un'esperienza di tempo libero totale.

Quattro possono essere le possibili chiavi di lettura: *nuovi consumatori*, più sofisticati, ricercano nuove esperienze ed una maggiore qualità della vita; ciò determina un mercato più frammentato e di conseguenza una maggiore differenziazione dei visitatori, più competizione e sviluppo di nuove destinazioni; *nuove tecnologie*, che permettono di scegliere la destinazione senza assistenza di tour operator; *limiti alla crescita*, aumento di vincoli e costrizioni che caratterizzano tutti i settori di attività che riguardano l'ambiente; *nuove pratiche globali*, forte segmentazione della domanda, bisogno di flessibilità, in termini di varietà e specializzazione, innovazione e formazione del personale.

È sempre più importante sottolineare la natura relazionale del turismo e la necessità di costruire un sistema integrato di offerta turistica basato sulla costruzione e gestione delle relazioni all'interno delle destinazioni e tra l'interno e l'esterno²⁷ Per gli operatori del settore progettare nuove offerte turistiche comporta la necessità di innovazione e di riqualificazione²⁸.

Devono essere progettati anche nuovi itinerari formativi per la preparazione di: addetti all'accoglienza e assistenza locale dei clienti, esperti in comunicazione dell'immagine turistica dei beni storico-culturali, responsabili di marketing, promozione e comunicazione dell'immagine

²⁷ cfr. Gulotta e al., 2004; Ruggieri e Trapani, "Turismo relazionale integrato", 2009

²⁸ R. Maeran, "Continuità e innovazione: sfide attuali e future per le professioni turistiche", Università degli Studi di Padova, Turismo e Psicologia, 2013.

turistica, esperti in programmazione dello sviluppo turistico del territorio, in linea con l'indicazione delle nuove professionalità manageriali effettuata dalla Commissione Europea.

I turisti sono più attenti: a) ai luoghi e alla gestione responsabile del territorio da parte degli operatori: agli operatori, non è più sufficiente essere amichevoli, cortesi, poiché sempre più i visitatori vogliono essere coinvolti nelle esperienze (fattorie didattiche, vacanze etiche in strutture che portano un contributo ecologico, sociale); b) alle storie e narrazioni: vivere esperienze emozionalmente ricche (non solo dal punto di vista visivo, uditivo, del gusto) basate su storie che collegano insieme esperienze vissute e che possono essere narrate al ritorno; c) alle interpretazioni e all'apprendimento: imparare qualcosa da portare a casa; d) al *networking* per creare e mantenere relazioni sociali, la vacanza diviene un momento di costruzione di relazioni.

Come sottolinea Tartaglia²⁹ il turismo è relazione tra chi ospita e chi viene ospitato. Di conseguenza il marketing turistico può trarre vantaggio dallo *storytelling*, raccontare la storia dei territori è un'operazione più efficace di campagne pubblicitarie affidate a chi non conosce e non ama i luoghi.

Le parole chiave per il settore divengono, pertanto, sempre di più: ricerca, formazione e progettualità.

La società post-moderna richiede un approccio sistemico e deve poter contare su operatori che siano in grado di analizzare fatti e fenomeni nella loro complessità, nelle loro implicazioni e conseguenze elaborando progetti e possibili soluzioni. La ricerca può costituire il fondamento per una progettualità innovativa nel settore turistico, ed è la condizione necessaria per produrre innovazioni nei territori.

Lo sviluppo di un territorio nell'economia globale dipende dalla capacità di valorizzare ed implementare le risorse a propria disposizione ed i relativi vantaggi comparati, all'interno di una strategia di scambio culturale e commerciale col resto del pianeta. In altre parole, i territori, per competere nel mercato globale non devono replicare identicamente modelli di sviluppo risultati efficaci in altre aree del mondo, ma devono individuare una propria strategia di crescita economica,

²⁹ F.Tartaglia, "Il marketing al tempo della crisi - dalle transizioni fra operatori economici alle relazioni tra persone", Libreria universitaria.it edizioni, Padova, 2013

culturale e sociale, che si basi fundamentalmente sullo sfruttamento dei fattori produttivi esistenti (materie prime, competenze, saperi, beni culturali e razionali) e delle condizioni di vantaggio offerte dal contesto (ambientale e geografico soprattutto). Sono questi infatti le produzioni non riproducibili in altri contesti che fanno di un territorio un *unicum*. Applicare questo schema di ragionamento al nuovo modo di fare turismo, significa pensare una prospettiva di sviluppo che sfrutti i vantaggi competitivi già posseduti dal territorio e che, su questi, costruisca un originale modello di sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

Mai come ora il tema della riscoperta del territorio è stato un valore centrale nella nostra percezione del mondo in senso lato (anche dal punto di vista dei fenomeni economici, quindi) fino ad imporsi come fenomeno di moda culturale.

Un effetto paradossale: mentre per un verso, infatti, l'economia si fa sempre più finanza internazionale e vive in un mondo virtuale, e mentre, per altro verso, dilagano i non luoghi, spazi asettici e utopici propri delle modalità di vita accelerati dell'economia post-industriale e delle economie altamente avanzate, tanto più si avverte il richiamo alla nozione rassicurante del territorio. Tra il 1950 ed il 1975, dopo la ricostruzione in seguito alla seconda guerra mondiale, ed in pieno boom economico, crebbe un forte desiderio per il futuro che si tradusse in un aumento della domanda turistica sempre più indifferenziata; prototipo di questo turismo per tutti erano le vacanze al mare caratterizzate dalle cosiddette "4 S" (*Sand, Sea, Sun, Sex*). In questa fase i turisti concentrano tutto il loro interesse in una frettolosa visita ad una serie di cose da vedere come monumenti e musei (fenomeno del *sightseeing*) riducendo il viaggio ad una verifica dal vivo di ciò che si è già visto sui libri e sulle guide turistiche, per poi tornare nella sicurezza e nella comodità dei Grand Hotel o dei villaggi turistici.

Tra il 1975 ed il 2000, dopo le contestazioni studentesche del 1968 e la crisi energetica del 1973, comincia a declinare il turismo di massa. Inizia a manifestarsi una certa differenziazione nei comportamenti turistici, la domanda è sempre più attenta al rapporto qualità-prezzo; parallelamente al forte incremento del turismo standardizzato crescono alternative al tipo di vacanza più diffusa, durante le quali si presta maggiore attenzione alla realtà locale. Il turista può non accontentarsi della scena banale creata appositamente per lui (pseudo-eventi), ma può provare le sensazioni degli antichi viaggiatori entrando nel retroscena (*back region*) fino a conoscere in modo autentico il luogo visitato. La terza generazione del turismo di massa si sta sviluppando ai giorni nostri, con il mercato turistico

che da una parte continua a sostenere un'offerta basata sul tipico turismo di massa caratterizzato da viaggi organizzati, crociere e villaggi turistici, dall'altra inizia ad adattarsi ai nuovi bisogni dei consumatori. Ecco che le "4 S" vengono sostituite gradualmente dalle "4 E" (*Environment and clean nature, Educational tourism, Event and mega event, Entertainment and fun*), con il turista che privilegia i divertimenti, è più sensibile all'ambiente ed è attento alla propria sicurezza. Si vanno quindi diffondendo forme nuove di turismo quali il turismo culturale, il turismo d'avventura, il turismo sportivo, il turismo d'affari, e le stesse imprese turistiche cercano di soddisfare le esigenze di questo mercato in continua evoluzione e di battere la concorrenza sempre più agguerrita.

Un elemento che, in questi ultimi anni, agisce come ulteriore stimolo nei confronti delle imprese turistiche tradizionali è il crescente successo del turismo on-line, con la diffusione di agenzie telematiche che permettono al turista di progettarsi la vacanza secondo le proprie esigenze, in modo da poter praticare ciò che l'industria turistica definisce "viaggio libero e indipendente" (*FIT - Free Independent Trip*)³⁰.

Il primo fenomeno che influisce sui processi di scelta da parte dei turisti che arrivano in Italia, come evidenziato da vari studi quali l'indagine di Banca d'Italia che rileva la dinamica della spesa totale e procapite dei turisti internazionali in Italia³¹, è la sostanziale polarizzazione dei consumi in due aree:

- 1) **"Turismi delle tariffe"**. La domanda cerca offerte standardizzate al più basso prezzo possibile con conseguente necessità per le imprese ed i sistemi di offerta di reingegnerizzare, secondo logiche "low cost", i propri processi produttivi, per affrontare una competizione basata fondamentalmente sulla leva prezzo senza perdere eccessivamente in redditività. Il rischio principale è l'impoverimento qualitativo delle offerte e del personale, con conseguenti ricadute negative di lungo periodo per l'immagine turistica della Regione.
- 2) **"Turismi delle esperienze"**. Cresce la domanda di turismo che richiede alta qualità, professionalità, flessibilità, personalizzazione ed innovazione nei format di prodotto che devono essere sempre più costruiti secondo le logiche dell'economia delle esperienze.

³⁰ Cfr. A.Savelli, "Spazio turistico e società globale", Franco Angeli, 2008; e A. Savelli, "Sociologia del turismo", Franco Angeli, 2011.

³¹ Si veda: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2012-turismo-internazionale-italia/index.html>

Si tratta della fetta di mercato più evoluta, a maggiore capacità di spesa (o, almeno, meno dipendente dal fattore prezzo delle singole componenti di prodotto) e meno omologata rispetto alle forme di consumo turistico dei grandi numeri. Si esce da una competizione basata sui prezzi per una *competizione basata su qualità* intesa come capacità di soddisfare le aspettative di un turista evoluto.

Questa polarizzazione dei consumi si riflette anche in un secondo diverso fenomeno di richiesta da parte della domanda di proposte caratterizzate da standard di servizio omogenei e, allo stesso tempo, da originalità, unicità, autenticità. Il tutto a prezzi ragionevoli e trasparenti. È evidente la contraddittorietà delle aspettative del consumatore, a cui comunque una destinazione deve dare una risposta in termini di linee di offerta e loro profondità di assortimento.

Un terzo elemento da considerare è il **consolidarsi della sensibilità verso la qualità ambientale** di destinazioni e imprese turistiche, con conseguente crescente attenzione, soprattutto da parte del turista Nord europeo, verso prodotti sostenibili ed ecologici, che valorizzino la cultura, le tradizioni, le produzioni tipiche agricole e artigianali locali. Il turista sarebbe diventato sempre più attento e consapevole del proprio impatto sull'ambiente e, di conseguenza, sempre più portato a fare scelte rispettose dei principi di sostenibilità anche nei consumi turistici, non solo per quanto riguarda i singoli servizi (alloggio, ristorazione, trasporti, ecc.), ma soprattutto la destinazione in sé, che deve riuscire a comunicare un'idea complessiva di sostenibilità (gestione dei rifiuti, fonti rinnovabili di produzione energia, risparmio energetico, ecc.). Fondamentale è, infatti, la *sostenibilità percepita dal turista* e, quindi, la capacità di sviluppare una *strategia di comunicazione green* che lo convinca della reale attenzione ai valori ambientali di una destinazione e/o di una impresa turistica.

Questa caratterizzazione dei contenuti e delle forme di comunicazione è particolarmente opportuna per rivolgersi a quei mercati esteri dove la sensibilità ambientale è maggiore (Germania, Nord Europa, Nord America).

Fattori di successo, solo per fare alcuni esempi, diventano: l'uso di energie rinnovabili, la salvaguardia del paesaggio, la presenza di aree naturali protette, l'esistenza di un sistema efficiente di raccolta differenziata dei rifiuti, l'offerta di prodotti biologici, l'adozione da parte delle strutture ricettive di comportamenti eco-friendly, adeguatamente certificati e comunicati, l'offerta, specie nella

ristorazione, di prodotti a Km zero, l'organizzazione di eventi a impatto zero (o comunque ad impatto ambientale ridotto e controllato).

Expert System³², leader in tecnologia semantica per la gestione delle informazioni, e Sociometrica, specializzata in ricerche socio-economiche e dei comportamenti collettivi, ha presentato nel luglio 2014 i risultati del “1. Rapporto sulla Percezione dell'Italia Turistica”, basato sull'analisi semantica delle opinioni espresse online dai turisti stranieri. Il rapporto sintetizza i risultati dell'analisi semantica di 570.000 post in lingua inglese pubblicati sui social media da persone che sono state in vacanza nel nostro paese negli ultimi quattro mesi (ultima rilevazione 1 Luglio 2014), mettendo al centro dell'analisi proprio il punto di vista dei turisti. Impiegando la tecnologia Cogito di Expert System, che comprende ed elabora automaticamente il significato dei testi, è stato possibile raccogliere e analizzare una mole immensa di impressioni e opinioni degli utenti, per mettere in evidenza argomenti, trend e sentiment, tracciando di più e i meno dell'accoglienza turistica in Italia.

L'analisi semantica consiste nella classificazione e interpretazione di “testi non strutturati”, come si chiamano in senso tecnico i post che chiunque pubblica sui social media. Per ogni post la tecnologia individua i concetti chiave che lo compongono e ne valuta il “mood”, o sentimento che si evince dalla lettura. Il quale può essere positivo, negativo o neutro. I giudizi sono riportati su una scala da 0 a 100, dove al numero massimo corrisponde ovviamente la migliore valutazione.

In sostanza l'analisi semantica permette di individuare gli argomenti di cui i turisti parlano, cioè di cosa occupa la loro attenzione e provoca le loro emozioni, e dare un giudizio sintetico del sentimento che vi è espresso, includendo anche le ragioni su cui è fondato quel giudizio. Il passaggio necessario della cultura turistica, alla fine, è proprio in questo capovolgimento del punto d'osservazione: dal nostro al loro. Non c'è ancora abbastanza storia e sedimentazione di analisi di questo genere, ma convenzionalmente un giudizio è ritenuto positivo quando supera i 60 punti e negativo quando è sotto i 30. Oltre al giudizio sintetico sulla scala da 0 a 100, l'analisi permette di individuare i concetti che individuano l'area su cui poi vengono espressi i giudizi.

³² Si veda: <http://www.expertsystem.com/it/>

Dallo studio emerge innanzitutto che l'Italia turistica è promossa a pieni voti (nella scala sintetica da 0 a 100 impiegata da Sociometrica/Expert System, il risultato è di 77, ben oltre la soglia di 60 punti, quella minima per poter parlare di successo, o buona percezione), percezione, peraltro, in netto miglioramento nelle due ultime settimane considerate nello studio.

L'Italia ha una serie molto grande di sfaccettature, che ritroviamo nei post dei turisti. Dell'Italia amano la sua particolarità rispetto al resto del mondo. Amano il carattere italiano, lo stile italiano, non solo quello che poi si sintetizza nei brand di successo, quanto alcune sue "istituzioni" che resistono alla prova del tempo e sono perennemente considerate di valore.

Qualcuno potrà pensare che amano la parte più ovvia dell'Italia, o i suoi elementi meno modernizzanti, ma quel che attrae non è necessariamente la similitudine, ma l'unicum, quello che si trova solo in quel paese, in quella città: è questo spessissimo il "movente" del viaggio. Si cerca quello che si trova già nel proprio immaginario turistico.

Tra gli elementi di maggior successo risulta vincente la ristorazione (definita soprattutto "reasonable" e "worth") e il mondo del cibo.

Nei post si legge infatti la sorpresa di poter mangiar bene, e perciò essere soddisfatti, anche spendendo poco e ottenendo molto con (relativamente) poco. Nel mondo della ristorazione sono inclusi, in qualche modo, anche i bar, che si collocano tra i fattori che regalano le migliori esperienze. E i bar si accompagnano spesso alle pasticcerie, altro elemento che caratterizza l'offerta di gusto nel nostro paese.

Dopo la cucina sono particolarmente apprezzati due elementi che connotano il nostro paesaggio: le piazze e le spiagge. Se le spiagge italiane non hanno caratteristiche in sé troppo peculiari, piace però la loro varietà, il fatto che ve ne siano di facili (con molta sabbia e fondali bassi) e di ardite (con scogli e fondali alti), magari a poca distanza tra loro.

Piace molto la piazza, un elemento che connota l'Italia in quanto tale, sia in senso storico che in quello urbano. Della piazza piace la libertà, il fatto che la si possa "usare" come meglio si crede, e senza troppe regole (e gratuitamente). Si perché ci si sorprende, davanti a piazze storiche e bellissime, che non vi sia un biglietto da pagare. Ma piace anche il fatto che delineino uno stile di vita, delle

relazioni umane, del modo di essere degli italiani. Le piazze sono quell'imitazione della realtà psicologica italiana, che appunto si ritrova fisicamente proprio al loro interno.

Gradito anche lo shopping, soprattutto per le innumerevoli occasioni che presenta e si evince un sentimento analogo a quello registrato per la ristorazione: il fatto che anche spendendo poco, si possa trovare ampia soddisfazione nel consumo, nel primo caso del cibo, e nel secondo dell'abbigliamento e, soprattutto, delle scarpe.

Tutti questi elementi rievocano l'Italia dei borghi, quell'Italia che si perpetua, talvolta anche in maniera prospera, nell'era moderna. Talvolta si tratta di borghi nel senso stretto della parola, talaltra si tratta di un pensiero del borgo che si ritrova magari nel centro storico ben delimitato di una città, o semplicemente nella sua configurazione urbanistica. Altro elemento di forza è la qualità dell'industria dell'ospitalità. Le località vincenti hanno sia la qualità paesaggistica, quella storico-artistica, della cucina e della qualità degli alberghi.

Dall'analisi delle percezioni dei turisti risulta quindi che la forza dell'Italia è in un mix di grande fascino: la cultura intesa più come contesto urbano di socializzazione, sintetizzata dalle piazze, piuttosto che semplicemente come musei o quantità di opere d'arte; la qualità della cucina e del cibo; lo stile di vita che trova nella piazza il suo luogo esemplare; i prodotti emozionali del "made in Italy"; il paesaggio e la varietà di situazioni che si possono incontrare.

Non è un mix facile da riprodurre, ma è anche un mix che fa presto a smontarsi quando, ad esempio, la logistica e altri fattori ne minano alle fondamenta il vissuto reale dei nostri ospiti. Se è vero che un visitatore sembra vivere in una bolla alimentata dalle suggestioni del luogo e delle emozioni che lo motivano alla visita, basta però poco a rovinarla. Dall'indagine arriva una sottolineatura, spesso sottaciuta o trascurata, dell'importanza del servizio, della cura con cui gli ospiti sono trattati e considerati. Si fa spesso notare, nella pubblicistica non solo turistica, i valori in astratto, ad esempio del patrimonio storico-artistico, ma si sorvola sulla reale esperienza che quei tesori procurano a chi li visita. Si sarebbe tentati di dire che, en passant, la grande ammirazione verso le piazze, oltre che per le ragioni già espresse, ci sia perché sono semplici, non ci sono organizzazioni di sorta a "complicarne" la visita, e sono lasciate alla libera e fluida presenza della gente, nei modi e nelle forme che di volta in volta ritengono più soddisfacente.

Ecco perciò che la "politica turistica" è qualcosa di ben più complicato e sottile della sola informazione sulla storia di un luogo, ma attraversa la sua vita vera, il modo come sono organizzati i servizi per gli ospiti, in un continuo alternarsi dell'alto (la cultura, il paesaggio, il gusto) e del basso

(l'informazione sui trasporti, i cartelli, la prenotazione in tempo reale). Possiamo immaginare l'esperienza di un viaggio come una successione senza soluzione di continuità di molti fattori, moltiplicati per la loro valenza emotiva e ciascuno di essi porta con sé un segno, come una somma di emozioni, di percezioni, o semplicemente di sensazioni dello star bene o dello star male. Lavorare sull'offerta non è mai stato un vero obiettivo, ad esempio della parte pubblica, che preferisce promozione, comunicazione, eventi, insomma occuparsi della domanda, perché è anche più semplice e non crea complicazioni. Ma queste ultime si ritrovano poi nell'esperienza concreta di chi soggiorna. Assumere questa consapevolezza: che la meraviglia di un luogo non esime dal lavorarci sopra; che gli ospiti non sono tagliati con l'accetta per tipologie, ma hanno una ricchezza d'esperienza che coinvolge ogni aspetto del loro viaggio; che l'organizzazione non è un residuo di cui non si occupa nessuno, ma rende testimonianza di un luogo allo stesso modo delle componenti "alte", è una grande conquista.

La conclusione del rapporto è che la forza dell'Italia turistica sta nelle sue "eccezioni", come descritte in precedenza, ma questa caratteristica ha bisogno di essere esaltata attraverso la capacità di incorporare qualità dei servizi (i "fattori freddi"), efficienza dell'organizzazione, creando una grande industria dell'ospitalità.

Turismi di nicchia, galassia di linee di offerta in dinamica evoluzione che spaziano dai turismi del benessere al turismo enogastronomico, dai turismi del camminare ai turismi della natura, dallo slow tourism al diversificato mondo dei turismi attivi. Un universo vasto, con proposte basate sulla contaminazione intersettoriale, su forme di "edutainment"³³ o di avventura a contattato con la natura, sulla scoperta dei tratti originali e tipici del territorio e della comunità ospitante, sul coinvolgimento e la ricerca di relazioni autentiche.

Nell'ambito del processo finalizzato alla costruzione della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020³⁴, la Regione Siciliana ha inserito la tematica dei Beni Culturali e del Turismo

³³ È un neologismo nato dalla fusione delle parole *educational* ed *entertainment*. È la riproposizione del classico *ludendo docere*. Si potrebbe tradurre come "educare giocando" ed indica forme di comunicazione che rendono divertenti i processi educativi. Nel caso del turismo si può intendere come intrattenimento educativo.

³⁴ Negli ultimi anni il concetto di Smart Specialisation ha assunto centralità negli schemi delle politiche per la crescita e sviluppo economico a livello comunitario. La Smart Specialisation, individuata anche nel Rapporto Barca "Un'agenda per una politica di coesione riformata", è stata evidenziata dalla Commissione Europea come uno dei pilastri centrali della "Strategia Europa 2020", riportata nella comunicazione COM(2010)546 sull'Iniziativa Faro dell'Unione dell'Innovazione e nella comunicazione COM(2010)700 sulla revisione del bilancio dell'Unione Europea.

tra le linee strategiche per lo sviluppo della regione. Un'azione collettiva e a scala interregionale, con una piena integrazione di competenze tecniche di diverse Amministrazioni (regionali e centrali), si è resa pertanto necessaria al fine di valorizzare le risorse culturali e naturali di eccellenza, consentendone una promozione unitaria. Come indirizzo progettuale, nel campo della valorizzazione e della tutela dei beni culturali, nonché nella valutazione e nell'analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio culturale ed ambientale della Regione Sicilia, è sempre più forte la necessità di un tipo di pianificazione integrata.

Una delle tendenze che deve essere intercettata dalla Sicilia e dalle sue imprese è, dunque, quella dei turismi esperienziali, dove “vivere, essere e fare” predominano rispetto al “visitare”.

Ancora una volta le nuove tecnologie diventano essenziali per gestire la relazione con questi tipi di turismi in tutte le fasi del processo di erogazione: dalla creazione della comunicazione alla gestione del ricordo.

Questi turismi, singolarmente presi, appaiono poco interessanti per i piccoli numeri che riescono ad attivare, ma se considerati nel loro complesso diventano di estrema importanza per:

- acquisire nuovi turisti o per fidelizzare quanti hanno già fatto una prima esperienza
- destagionalizzare e delocalizzare i flussi;
- ridurre gli effetti negativi di una competizione basata sulla sola leva tariffaria;
- elevare la redditività delle imprese turistiche.

Il quadro generale della Strategia Europa 2020 è una sorta di ombrello programmatico, al di sotto del quale rientrano le politiche comunitarie del prossimo decennio: in particolare, nella revisione delle politiche di coesione, assume un ruolo centrale la crescita “intelligente”, “verde” ed “inclusiva”.

In questo contesto è importante la comunicazione COM(2010)553 “Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020”, nell'ambito della quale è rappresentato il ruolo della Smart Specialisation nelle politiche regionali: la principale argomentazione della Smart Specialisation attiene alla concentrazione degli interventi di policy in quegli ambiti applicativi che possano avere un rilievo per le regioni, in termini di vantaggio comparato. Nell'ambito delle priorità selezionate dall'Accordo di Partenariato firmato tra l'Italia e la CE in coerenza con la “Strategia Europa 2020”, la protezione, promozione e sviluppo del patrimonio culturale assume un ruolo strategico, essendo considerata un asset decisivo per lo sviluppo del Paese: configurandosi quale fattore cruciale per la crescita e la coesione sociale e quale “acceleratore” di processi innovativi a scala territoriale, generando effetti e ricadute positive nei confronti del complesso sistema dell'industria turistica.

L'importanza economica di tali turismi è stata resa evidente dalla teoria della “*long tail*” di Chris Anderson³⁵, secondo la quale prodotti a bassa richiesta o con ridotti volumi di vendita possono collettivamente coprire una quota di mercato equivalente o superiore a quella dei prodotti di massa, determinando effetti positivi sulla redditività delle imprese in ragione della diminuzione dei costi di produzione, comunicazione e di distribuzione determinata dall'uso del web.

Il web consente, infatti, l'assemblaggio a basso costo di componenti di offerta già esistenti per creare offerte mirate su nicchie di clientela che attraverso portali di diversa natura (istituzionali o transattivi) possono essere proposte al mercato. In questo contesto si inserisce il turismo enogastronomico, un turismo di nicchia, ma comunque in crescita rispetto alle tradizionali forme di turismo.

L'importanza strategica del comparto enogastronomico quale segmento ben definito di turismo è andata progressivamente crescendo nel corso degli anni in Italia. Da componente trasversale ad ogni tipologia di turismo, l'enogastronomia è oggi assunta al ruolo di motivazione principale dello spostamento per certe fasce di utenti, collocandosi a tutti gli effetti fra i cosiddetti “turismi emergenti”.

Tra gli operatori del settore è diffusa la convinzione che la crescita di questo tipo di turismo non sia destinata a ridimensionarsi come una qualsiasi moda ma che, al contrario, possa radicarsi e costituire un'opportunità da dover cogliere. Tuttavia, ad oggi, si assiste ancora ad un'imprecisa messa a fuoco dello stesso concetto di turismo enogastronomico, che viene troppo spesso ricondotto alla sola ricerca di prodotti e cibi tipici, mettendo in secondo piano la conoscenza delle motivazioni che spingono il turista all'esperienza enogastronomica, per il quale risulta invece essere fondamentale la scoperta più generale del territorio e delle risorse culturali, artistiche e storiche in esso presenti. Un turismo culturale a tutti gli effetti quindi, in cui non solo si ha l'opportunità di conoscere il territorio ma di viverlo, entrando in contatto con le sue genti, con le sensazioni che evoca, in poche parole di catturarne il *genius loci*.

³⁵ C. Anderson, “The Long Tail”, Wired Magazine, 12 ottobre 2006.

La gastronomia contribuisce a costruire l'identità, a dare quell' appeal di cui una località ha bisogno per diventare meta turistica. "Il turista enogastronomico è colui che è disposto a spostarsi dalla propria località di residenza al fine di raggiungere e comprendere la cultura di una destinazione nota per una produzione agroalimentare di pregio, entrare in contatto diretto con il produttore, visitare l'area destinata all'elaborazione della materia prima e al successivo confezionamento, degustare in loco, ed eventualmente approvvigionarsi personalmente della specialità"³⁶.

Come evidenziato da Croce e Perri, compaiono negli ultimi anni due nuove tipologie di visitatore; il "gastronauta" e il "foodtrotter", tra i 30 e i 50 anni, che possiedono una cultura medio-alta e svolgono prevalentemente un'attività lavorativa di concetto, si muovono con la famiglia o gli amici, viaggiano preferibilmente il sabato e la domenica per raggiungere località vicine, limitando la visita a un solo giorno, o 2-3 giorni, dando grande attenzione al giacimento gastronomico e alle sue modalità di fruizione. Esiste anche il gastronauta motivato da un evento, ovvero una tipologia di turista motivato allo spostamento da un festival, da una sagra, da una fiera o da un'altra iniziativa comunque legata al cibo e in grado di esercitare attrazione su un target non puramente gastronomico³⁷.

Il territorio che diventa fornitore di un servizio di turismo legato al sistema cibo deve prestare grande attenzione alla *customer satisfaction*, cioè la soddisfazione dei bisogni dei clienti, realizzabile solo se si fornisce loro un prodotto e un servizio di qualità. Per il territorio e per un'azienda, un cliente soddisfatto rappresenta un patrimonio inestimabile perché generalmente acquista di nuovo quel pacchetto-destinazione, presta meno attenzione alle altre destinazioni e ai prodotti della concorrenza e acquista altri prodotti/servizi offerti dalla medesima azienda o località.

La nascita di nuove forme di turismo legate alle più disparate risorse, ha innescato un processo che si potrebbe definire di "riposizionamento turistico" di numerosissime località storicamente legate a settori economici oggi in crisi. Lampante è il caso delle comunità interne che versano spesso in condizioni di spopolamento e conseguente abbandono delle risorse di sussistenza tradizionali

³⁶ E.Croce, G.Perri, "Il turismo enogastronomico. Progettare, gestire, vivere l'integrazione tra cibo, viaggio, territorio", Milano, Franco Angeli, 2010.

³⁷ Cfr. M. Antonioli Corigliano (a cura di), "Osservatorio Internazionale sul turismo enogastronomico", Milano, Franco Angeli, 2004; C. Bolognesi, "Manuale del turismo enogastronomico culturale", Ci.Vin., 2010; M.F. Romano, M. Natilli (a cura di), "Wine and food tourism. First European Conference", ETS, 2003.

subendo maggiormente gli effetti della crisi economica. La riscoperta dei borghi antichi e delle risorse gastronomiche, folkloristiche, paesaggistiche, naturali e culturali a questi legati, stanno innescando così un cambiamento di rotta nelle vocazioni territoriali.

Il settore attinge oggi a risorse fra loro differenti e che lasciano nel turista un ricordo tangibile non solo per le attrazioni visitate, ma per il contesto in cui sono localizzate. Nasce così il “Turismo relazionale integrato” che crea una rete fra differenti forme di turismo attingendo alle risorse già presenti nel territorio, al fine di creare una esperienza di viaggio sempre più vicina al contesto in cui si sviluppa. A questo concetto si legano gli impatti che subisce la popolazione locale dai flussi del turismo di massa e della globalizzazione. La standardizzazione mirata a incrementare il turismo crea nelle comunità locali principalmente perdita di identità e una sorta di latente contrasto con il visitatore.

All’indebolimento di identità e di legami con il territorio, si affianca una percezione del turista non più come ospite cui condividere esperienze e conoscenze, ma solo come fruitore e soggetto economico da sfruttare. Il turismo relazionale integrato spinge invece ad uno sviluppo sostenibile che nasca proprio dalla valorizzazione delle risorse già presenti che moltiplicano il proprio valore solo se inserite in una rete che comprenda il tessuto sociale e legami territoriali. La perdita di identità si combatte quindi solo con un’attenta pianificazione territoriale che punti alla valorizzazione e alla tutela delle vocazioni già presenti nel territorio diversificandone indirettamente l’offerta turistica³⁸.

La pianificazione partecipata deve essere utilizzata come strumento fondamentale per le scelte da operare in ottica turistica; una partecipazione che deve essere allargata non solo agli operatori del settore, ma a tutti gli abitanti di una comunità allargata a rete che non devono “subire” il turismo, ma farne parte con un apporto attivo e proficuo. Si giunge così alla conclusione che lo sviluppo locale dei territori non parte dal potenziamento del turismo, ma giunge a questo attraverso un processo partecipato ed integrato di valorizzazione delle risorse umane e territoriali. Maggiore sarà quindi la qualità di vita delle comunità locali, con un crescente sentimento di attaccamento al territorio, maggiore sarà la qualità del servizio turistico offerto in termini di esperienza condivisa.

Il tema della sostenibilità è affrontato anche in relazione alla riqualificazione ambientale e paesaggistica di destinazioni turistiche minacciate dalla sovra-utilizzazione. In questo caso, le policy possono attivare un circolo virtuoso fra la qualificazione dei flussi turistici in direzione della

³⁸ E. Messina, “L’Evoluzione del turismo fra impatti sociali e sviluppo locale”. *Laturbe: Revista euromediterránea de ciencias de la ciudad, del territorio y del medio ambiente*. Valencia, 2014. N° 3.

sostenibilità, il recupero dell'ambiente e dei contesti territoriali e l'attrazione di una nuova e più diversificata domanda turistica, sensibile ai valori del paesaggio, della naturalità e della cultura. Si punta, quindi, ad attivare un'offerta complementare, integrata e ampliata rispetto alle grandi destinazioni e ai principali prodotti turistici da cui partire al fine di: conoscere l'enorme patrimonio storico, artistico e paesaggistico diffuso sul territorio; promuovere lo sviluppo delle destinazioni turistiche minori, dove il turismo può costituire un'attività economica rilevante e al contempo un'occasione di relazioni virtuose fra residenti e visitatori; contribuire alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente.

1.5 Quadro delle politiche sulle industrie culturali e creative

La creazione, gestione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio sta sviluppando un fiorente mercato caratterizzato da piccole e medie aziende (con la presenza qualificata di alcune grandi aziende) dai forti contenuti tecnologici: nuovi materiali, tecniche costruttive innovative, strumenti di misurazione e diagnostica, modellistica 3D, piattaforme digitali ne sono esempi tangibili.

In Horizon 2020³⁹ la cultura ha posizione centrale, nel terzo pilastro delle Societal Challenges (SC3, SC4, SC5 e SC6) e si ritrova anche all'interno delle Research Infrastructures (Pilastro 1) e in LEIT (Pilastro 2).

In Europa 2020⁴⁰ le imprese culturali e creative (ICC) sono viste quali risorsa strategica per l'eccellenza, e come leva per nuove aree e modelli di business con grandi potenzialità in termini di occupazione (soprattutto giovanile) ad alto valore aggiunto. Tale sfida viene supportata dal programma quadro Europa Creativa che prevede una dotazione finanziaria di 1,46 miliardi per il periodo 2014-2020.

Nel rapporto 2016 "Io sono cultura" il sistema produttivo culturale e creativo vale il 6,1% del PIL, con 1,5 milioni di occupati e un effetto moltiplicatore sul resto dell'economia pari a 1,8: l'intera filiera culturale rappresenta così il 17% del valore aggiunto nazionale.

L'European Culture Forum 2016 ha mostrato inoltre che l'ecosistema del patrimonio culturale promuove lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, facilitando circolazione e scambio di idee e valori.

³⁹ Si veda: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

⁴⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020>

Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d'autore e della Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un level playing field tra operatori. Attualmente, le Industrie Culturali e Creative (ICC) in Europa impiegano ad oggi (2016) 6.7 milioni di persone e sono in crescita. Nel nostro paese, l'occupazione del settore potrebbe crescere di più se le ICC fossero più uniformemente distribuite. Secondo ISTAT 2015, la contemporanea presenza di ICC e di patrimonio culturale sfruttabile è presente solo nel 18.2% dei comuni italiani; nel 25%, aziende dell'ICC non hanno una corrispondente presenza di beni culturali sfruttabili, mentre nel ben 49.7% il patrimonio culturale e il potenziale turistico non corrispondono ad un adeguato sviluppo della industria della cultura (fig.1).

Da ISTAT2015:

- zone dove la ricchezza del CH e del turismo non corrisponde ad un adeguato sviluppo dell'imprenditoria culturale e creativa
- zone dove le ICC sono sviluppate più del CH
- zone dove sia ICC e CH sono entrambi sviluppate

Figura 3 Istat 2015

Nell'economia del XXI secolo, la produzione dei contenuti è diventata la vera materia prima che genera il valore economico. I consumatori sono attenti alla qualità dei prodotti, ma la percezione della qualità è legata più al *racconto* della qualità stessa piuttosto che ad una sua percezione oggettiva. Una città può sviluppare pratiche di pianificazione razionali ed efficaci, ma se i suoi spazi mancano di vita e di energia i potenziali residenti e in molti casi persino gli investitori finiranno per scegliere città più problematiche ma di fatto più attraenti e seduttive. Una nazione può lavorare sull'innovazione e la competitività, ma se non è in grado di mettere in campo una efficace strategia di costruzione di soft power i suoi prodotti saranno sempre considerati meno attraenti e desiderabili di quelli di paesi

concorrenti più capaci di legare la propria immagine ad una fascinazione emotiva e ad attributi identitari convincenti. Produrre valore economico senza generare allo stesso tempo contenuti significativi è oggi, molto semplicemente, una contraddizione (Verganti, 2009). Questa è la ragione profonda per la quale dove c'è capacità di produrre e di assorbire contenuti che 'fanno presa' ci sono sviluppo, dinamismo innovativo, percezione di qualità della vita. Ma da dove nascono, in ultima analisi, questi contenuti? La risposta è immediata ma allo stesso tempo poco evidente a molti: dalle filiere culturali e creative. La produzione culturale e creativa si può oggi considerare come il punto di origine delle catene del valore contemporanee, ma la mancata comprensione del suo ruolo fa sì che per molti essa occupi ancora non il primo posto a monte, ma l'ultimo posto a valle della catena del valore: quello di un settore fondamentalmente improduttivo, che vive dei sussidi ottenuti dalla redistribuzione del valore prodotto negli altri settori. E' a questa visione obsoleta, frutto di una concezione superata ma ancora molto radicata nella mentalità diffusa, anche in quella delle classi dirigenti, e che si rifà ancora ad una nozione antiquata e quasi mitica di mecenatismo, che dobbiamo i persistenti pregiudizi sulla irrilevanza economica della cultura. Il moderno neuro-marketing ci ha insegnato che quando prendiamo una decisione di acquisto o di investimento, lungi dall'assomigliare all'homo economicus dei manuali di economia che abbiamo studiato all'università, siamo soggetti a stati emozionali spesso violenti e comunque spesso legati alla parti più arcaiche del nostro cervello: paura, rabbia, anticipazione, speranza, desiderio, rimorso (Lindstrom, 2009). Come dimostra Gottschall (2012), la selezione biologica e culturale che ha prodotto gli esseri umani si basa in gran parte sulla nostra capacità di produrre e di consumare storie, e di fatto le nostre scelte e i nostri comportamenti sono al servizio della costruzione della nostra sceneggiatura vitale personale. Più diventiamo in grado di affrancarci dai nostri bisogni primari, più tempo riusciamo a passare e più energie riusciamo ad investire nei mondi narrativi che ci costruiamo. Ecco perché il XXI secolo è in gran parte il secolo della culturalizzazione dell'economia: più ci immergiamo in questo mondo fatto di storie, più abbiamo bisogno di nuovi contenuti e di nuova materia prima per alimentarle. E' questa la ragione per cui, anche nei momenti di crisi, la fame di contenuti non soltanto non diminuisce, ma addirittura aumenta per compensare le durezza e le criticità della quotidianità (Tajtakova et al., 2012).

La creatività, in ultima analisi, produce quindi un impatto economico generalmente molto superiore a quello della cultura, ma d'altra parte senza la cultura la creatività perderebbe molte delle sue capacità migliori di generare valore economico. In particolare, sottovalutare i settori che producono

poco fatturato ma hanno una enorme capacità di generazione di contenuti culturali come appunto i settori non industriali (arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio storico-artistico) costituisce un errore strategico grave le cui conseguenze si ripercuotono su tutto il sistema. Dobbiamo quindi distinguere sette sotto-aree, diverse per il loro orientamento più o meno industriale e per il peso relativo che i contenuti creativi hanno nella loro catena del valore. E' su questo sistema a cerchi concentrici (si veda anche Throsby, 2008), e ricco di differenziazioni interne, che si basa la sfera della produzione culturale e creativa nella sua inte. Più precisamente:

1. il **nucleo non industriale** (core), che si compone dei settori ad alta densità di contenuti creativi ma che per la loro natura non possono essere organizzati industrialmente, e sono fondati sulla produzione di oggetti ed esperienze unici o comunque limitatamente ad esso riproducibili: arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio storico-artistico;
2. le **industrie culturali**, che hanno appunto una organizzazione industriale pur mantenendo una alta densità di contenuti creativi, e sono quindi basati sulla produzione di un numero potenzialmente illimitato di copie identiche e del tutto interscambiabili: editoria, musica, cinema, radio-televisione, videogiochi;
3. le **industrie creative**, che mantengono una organizzazione industriale ma presentano una densità di contenuti creativi relativamente minore, nel senso che rispondono anche a imperativi funzionali non-culturali: architettura, design (inclusi l'artigianato, la moda e, in prospettiva, il food design), comunicazione;
4. le **piattaforme digitali** di contenuti, che pur mantenendo una organizzazione parzialmente industriale contengono anche vaste aree non intermedie dal mercato e basate su una economia di condivisione e di scambio volontario, densa di contenuti creativi con una significativa componente di contenuti generati dagli utenti;
5. i **settori complementari**: educazione, turismo culturale, information technology, ovvero settori che di fatto non appartengono alla sfera culturale e creativa in senso stretto ma presentano forti complementarità strategiche con questi ultimi;
6. la **experience economy**, ovvero tutti quei settori non-culturali nei quali tuttavia i contenuti creativi stanno sviluppando una penetrazione sempre più pervasiva, e che ormai comprende pressoché tutti i

consumer goods e persino una componente crescente di beni strumentali (una tendenza che non potrà che aumentare con il crescente grado di dotazione computazionale degli oggetti di prossima generazione).

7. la **scienza e la tecnologia**, che funzionano secondo regole proprie e parzialmente diverse da quelle della produzione culturale, ma che ancora una volta presentano con essa delle forti complementarità, soprattutto in vista della crescente pervasività di uso di piattaforme tecnologiche sempre più sofisticate in molte forme di produzione artistica (arti visive, performance, cinema, musica elettronica, ecc.).

Come si vede, il confine tra sfera culturale e non-culturale è complesso e sfumato, anche se convenzionalmente, nelle misurazioni del valore aggiunto culturale e creativo si considerano soltanto le prime quattro aree, tenendo conto delle oggettive difficoltà di misurazione del valore aggiunto delle piattaforme digitali che pone problemi tecnici non ancora del tutto risolti. In un certo senso, come si è detto sopra, se volessimo tenere conto di tutti i settori nei quali la cultura gioca un ruolo percepibile nella formazione del valore economico, soprattutto attraverso i meccanismi della experience economy (Pine & Gilmore, 2011), non potremmo che dedurre che l'intera economia si sta 'culturalizzando' e che i modelli di consumo emergenti (e ben esemplificati dalle tesi della modernità liquida di Zygmunt Bauman) assomigliano sempre di più ai modelli di accesso alle esperienze culturali (Bauman, 2011). Si può quindi capire quindi quanto miope e fuori dal tempo sia l'idea che la cultura conti poco economicamente, e tanto più ciò sarà vero negli anni che verranno.

La rivitalizzazione dell'identità culturale del nostro paese, e con essa dell'intero sistema di produzione del valore economico e sociale, non può che passare attraverso una fase di profondo rinnovamento, che presuppone quasi inevitabilmente un forte ricambio e una forte riqualificazione della classe dirigente. La prospettiva del country branding ci indica chiaramente che la cultura è la risorsa più potente di cui tuttora disponiamo per rilanciare la nostra identità (Anholt, 2007), ma perché questo accada, e perché si eviti invece una lenta ma inesorabile consunzione di questo valore, diventa indispensabile che si inizi a pensare alla cultura in modo nuovo, tempestivamente e con efficacia. La società civile italiana è molto più ronta a dare spazio a questa nuova fase di quanto non si creda comunemente.

CATANIA, 19/03/2018

FIRMA
Wab Cutrari